

УДК 347.1

DOI 10.5281/zenodo.19115171

Научная статья

ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПРИ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА И ДЕПРИВАТИЗАЦИИ ПО ИСКАМ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

THE PROBLEM OF APPLYING THE PERIOD OF LIMITED LEGAL ACTION IN THE SEIZURE OF PROPERTY AND DEPRIVATIZATION AT THE REQUEST OF THE PROSECUTOR'S OFFICE

ДЗАЛАЕВ МАРАТ ЭЛЬБРУСОВИЧ,

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.*

МАМЕДОВА ЕКАТЕРИНА ГАМЛЕТОВНА,

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.*

DZALAEV MARAT ELBRUSOVICH,

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

MAMEDOVA EKATERINA GAMLETOVNA,

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

В статье исследуется проблема применения сроков исковой давности при изъятии имущества и деприватизации по искам органов прокуратуры. В условиях роста деприватизационных исков особую актуальность приобретает вопрос обеспечения стабильности гражданского оборота и защиты прав добросовестных приобретателей. В работе рассматриваются исторические предпосылки формирования института приватизации в Российской Федерации и развитие практики деприватизации. Особое внимание уделяется противоречиям современной судебной практики в вопросе исчисления сроков исковой давности. Анализируется правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации и оцениваются перспективы законодательного урегулирования проблемы через установление предельного десятилетнего срока для оспаривания сделок приватизации, направленного на обеспечение правовой определенности и баланса публичных и частных интересов.

The article examines the problem of the application of the statute of limitations for the seizure of property and deprivation of claims by the prosecutor's office. In the context of the growth of deprivation claims, the issue of ensuring the stability of civil turnover and protecting the rights of bona fide purchasers is becoming particularly relevant. The paper examines the historical prerequisites for the formation of the institution of privatization in the Russian Federation and the development of the practice of deprivation. Special attention is paid to the contradictions of modern judicial practice in the issue of calculating the limitation periods. The article analyzes the legal position of the Constitutional Court of the Russian Federation and evaluates the prospects for a legislative settlement of the problem by setting a ten-year deadline for challenging privatization transactions aimed at ensuring legal certainty and a balance of public and private interests.

Ключевые слова: приватизация, деприватизация, исковая давность, прокурорские иски, защита права собственности, национализация имущества, добросовестный приобретатель, Конституционный суд Российской Федерации.

Key words: privatization, deprivation, statute of limitations, prosecutorial claims, protection of property rights, nationalization of property, bona fide acquirer, Constitutional Court of the Russian Federation.

Введение. Современных условиях развития гражданско-правовых отношений в Российской Федерации особую актуальность приобретает вопрос обеспечения стабильности гражданского оборота и защиты права собственности. Одним из наиболее дискуссионных аспектов современного правоприменения является практика предъявления исков органами прокуратуры об изъятии имущества в доход государства, а также о признании сделок приватизации недействительными. Так называемые «деприватизационные иски» стали заметным трендом последних лет, что подтверждается статистическими данными: по открытым источникам, за три с половиной года активной национализации государство изъяло активы как минимум на 6 триллионов рублей. Только за девять месяцев 2025 года эта цифра выросла до 2,4 триллиона рублей [1].

Увеличение количества судебных споров данной категории неизбежно порождает правовую неопределенность для участников гражданского оборота, особенно для добросовестных приобретателей имущества, которое было приватизировано десятилетия назад. Ключевым инструментом, обеспечивающим баланс между публичными интересами государства и частными интересами собственников, является институт исковой давности. Однако правоприменительная практика последних лет демонстрирует существенные противоречия в вопросе применения сроков исковой давности к требованиям прокуроров.

Целью настоящей статьи является комплексный анализ исторических предпосылок возникновения института приватизации и деприватизации, исследование существующих проблем применения сроков исковой давности в спорах об изъятии имущества по искам органов прокуратуры, а также оценка перспектив правового регулирования в свете разработки нового федерального закона, устанавливающего предельный 10-летний срок для оспаривания сделок приватизации.

Исторический контекст появления приватизации и впоследствии деприватизации.

Институт приватизации в Российской Федерации является одним из ключевых этапов реформирования экономики и перехода от социалистической модели хозяйствования к рыночной. Предпосылки введения и проведения приватизации зарождались еще в 20-е годы прошлого столетия, однако активная фаза данного процесса пришлась на начало 1990-х годов. В начале 1980-х годов стало очевидно, что экономика страны находится в упадке, что указывало на необходимость преодоления кризиса. Государство и общество остро нуждались в реформировании института жилья и экономической сферы в целом. В связи с переходом государства к рыночной экономике возникла объективная необходимость проведения жилищной реформы и введения частной собственности посредством передачи государственного и муниципального имущества в частные руки.

Важно отметить, что до перестройки в советской России частная собственность на жилье не допускалась. Однако 2 декабря 1988 года Совет Министров РСФСР принял постановление, позволяющее гражданам приобретать в собственность квартиры, собственником которых являлось государство. Это послужило толчком к принятию Верховным Советом РСФСР Закона «О приватизации жилищного фонда в РСФСР», позволяющего гражданам получать квартиры на бесплатной основе от государства, и объявлению массовой приватизации в стране. В 1991 году был принят Закон № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», который предоставлял гражданам возможность приобретения жи-

ля в собственность. Согласно положениям указанного закона, бесплатная приватизация жилого помещения возможна гражданином лишь один раз на добровольной основе [3].

Параллельно с жилищной приватизацией осуществлялась приватизация государственных предприятий и имущества. К концу 1990 года были сформулированы основные принципы законодательства в сфере приватизации. Оно находилось на стыке публичного и непосредственно гражданского права. Были созданы государственные органы приватизации — Государственный комитет РСФСР по управлению государственным имуществом (Госкомимущество), а также Российский фонд федерального имущества (РФФИ). Основными принципами приватизации в 1990 году были: равенство всех участников приватизации, публичность ограничений и правовая автоматизация [6].

Институт приватизации в России считается одним из ключевых этапов реформирования и перехода к рыночной экономике. Он позволил создать новый класс собственников и предпринимателей, уменьшить государственную собственность и нагрузку на государственный бюджет, а также повысить эффективность хозяйственной деятельности предприятий [4]. В целом, если говорить о последствиях приватизации, то можно отметить ключевой из них — переход от социализма к капитализму за счет появления частной собственности не только на жилищный фонд, но и на промышленные предприятия, землю.

Однако вместе с развитием института приватизации начал формироваться и обратный процесс, получивший в юридической доктрине и практике наименование «деприватизация». Для России деприватизация стала таким же новым и неисследованным явлением, как и приватизация. В законодательстве совершенно отсутствует такое понятие, как «деприватизация»; ни в Жилищном кодексе, ни в Гражданском кодексе оно не обозначено. В обиходе юридического сообщества «деприватизация» может означать процедуру возврата из частной собственности в государственную собственность имущества или имущественных прав, которые ранее были приватизированы на основе ничтожной сделки.

Изначально деприватизация рассматривалась преимущественно в контексте жилых помещений. Одной из логичных и вполне закономерных предпосылок деприватизации как таковой отмечается возрастание расходов на содержание собственником своего жилого помещения (налог на недвижимое имущество, платежи на капитальный ремонт). Такое обстоятельство подталкивает собственников квартир к так называемому «возврату» жилого помещения в государственную или муниципальную собственность для снятия с себя определенных обязанностей. В большинстве случаев на практике требование собственника о деприватизации жилья рассматривается как требование о расторжении договора приватизации [2, с. 55–65].

Однако в современный период, начиная с 2020 года, вектор деприватизационных исков сместился в сторону стратегических предприятий и активов. Иски о деприватизации в интересах государства продолжают оставаться трендом последних нескольких лет в России. Группа «деприватизационных» исков условно объединяет иски об обращении в доход государства имущества по следующим основаниям: нарушение порядка приватизации непредпринимательских активов (земельные участки в зонах особо охраняемых природных территорий); нарушение порядка приватизации предпринимательских активов (производственные мощности, инфраструктурные объекты); нарушение антикоррупционного законодательства.

Оспаривание сделок приватизации и предъявление исков об изъятии активов за период с 2020 года по 2023 год выросло в 8 раз. Предметом требований Генеральной прокуратуры РФ являются преимущественно ранее приватизированные производственные активы. При этом требования предъявляются также и в отношении предприятий, созданных уже после приватизационной кампании 90-х годов [9, с. 431]. Такая динамика свидетельствует о том, что из исторического инструмента социальной защиты населения приватизация трансформировалась в объект пристального внимания надзорных органов с точки зрения законности пе-

рехода права собственности в прошлом, что порождает серьезные риски для стабильности гражданского оборота.

Проблема применения сроков исковой давности при деприватизации по прокурорским искам.

Центральной проблемой в сфере деприватизационных споров является применение сроков исковой давности. В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Согласно статье 196 ГК РФ, общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 ГК РФ. При этом срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен [12].

Несмотря на наличие четких норм в Гражданском кодексе, в судебной практике по вопросу о применимости исковой давности к искам прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества сформировались взаимоисключающие подходы. В некоторых случаях суды отдавали приоритет частным интересам и целям стабильности гражданского оборота, допуская применение исковой давности. В других делах, напротив, исходили из приоритета публичных интересов и целей противодействия коррупции, в связи с чем делали вывод о неприменимости исковой давности к антикоррупционным искам.

Проблема усугубляется тем, что органы прокуратуры зачастую заявляют, что срок исковой давности должен исчисляться с того момента, когда о нарушении права стало известно им, то есть с момента проведения прокурорской проверки [13, с. 211]. Фактически прокуратура исключает применение сроков давности к сделкам по отчуждению государственного имущества, поскольку даже спустя 30 лет начало течения срока можно связать с датой окончания контрольных мероприятий. Такая позиция находит поддержку в ряде судебных актов. Например, в определении Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 18 апреля 2024 года № 88-3737/2024 по делу № 2-1346/2023 [7] указано: «Для прокурора при обращении в суд с настоящим иском в интересах Российской Федерации, как представителем надзорного органа в сфере соблюдения законов, действующих на территории Российской Федерации, течение срока исковой давности начинается с момента, когда именно прокурору стало известно об основаниях для обращения с названным иском».

Подобный подход вызывает возражения, поскольку ставит момент начала течения срока давности в зависимость от воли и желания потенциального истца, то есть прокуратуры. Это противоречит правовой позиции Верховного Суда РФ, который в ряде определений указывал, что расчет срока давности с момента проведения прокурорской проверки далеко не во всех случаях обоснован. В частности, в определении Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 5 июня 2025 года № 88-12772/2025 [8] суд указал, что суды нижестоящих инстанций ошибочно отказали в применении к требованиям прокурора последствий пропуска им срока исковой давности, так как органу местного самоуправления с 1999 года было известно о предоставлении ответчику спорного земельного участка, однако законность передачи не оспаривалась до 2024 года.

Ключевым событием, повлиявшим на правовое регулирование данного вопроса, стало Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 октября 2024 года № 49-П. Конституционный Суд рассмотрел дело о проверке конституционности статей 195, 196, пункта 1 статьи 197, пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 200, абзаца второй статьи 208 ГК РФ в связи с запросом Краснодарского краевого суда. В данном деле решался вопрос об обращении в доход Российской Федерации имущества, полученного вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции.

Конституционный Суд пришел к выводу, что взаимосвязанные статьи ГК РФ не соответствуют Конституции Российской Федерации в той мере, в какой судебное толкование

позволяет рассматривать установленные ими общие трехлетний и десятилетний сроки исковой давности в качестве распространяющихся на требования Генерального прокурора РФ об обращении в доход РФ имущества, приобретенного вследствие нарушения лицом, занимающим публично значимую должность, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции. Суд указал, что в действующем законодательном регулировании какой-либо срок, ограничивающий возможность подачи прокурором искового заявления с требованиями об обращении в доход РФ имущества коррупционного происхождения, считается неустановленным.

Обосновывая свою позицию, Конституционный Суд отметил, что коррупция является особенно опасным социальным явлением, которое разрушает сферу реализации публичной власти. Должностные лица, совершающие такие деяния, предпринимают меры по сокрытию нарушений и приобретенного имущества, используют властные полномочия и коррупционные связи для противодействия проверкам. Применение исковой давности в таких случаях могло бы быть воспринято в обществе как отказ государства от защиты основ конституционного строя и фактически реабилитировало бы неправомерно нажитый капитал.

Однако Конституционный Суд особо подчеркнул, что сделанный вывод относится только к исковым заявлениям Генерального прокурора РФ, содержащим требования об обращении в доход РФ имущества как приобретенного вследствие нарушения лицом, занимающим публично значимую должность, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции. Данный вывод не может быть автоматически распространен на решение вопроса о применимости или неприменимости исковой давности к иным исковым заявлениям прокуроров, направленным на передачу имущества публично-правовым образованиям, в том числе основанным на нарушении порядка приватизации.

Таким образом, после вынесения Постановления № 49-П сложилась ситуация правовой неопределенности в отношении именно приватизационных споров (не связанных напрямую с коррупцией должностных лиц). С одной стороны, Конституционный Суд указал, что к приватизационным искам выводы об отсутствии сроков давности не применяются автоматически. С другой стороны, в судебной практике продолжают встречаться акты, где суды отказывают в применении срока исковой давности, ссылаясь на защиту публичных интересов или нематериальных благ (статья 208 ГК РФ). Например, в деле о деприватизации завода «Северная Верфь» суд отказал ответчикам в применении сроков исковой давности, указав, что в результате незаконных действий ответчики лишили Российскую Федерацию стратегического предприятия, предоставляющего возможность достигать конституционно значимые цели.

Такая противоречивая практика создает серьезные риски для бизнеса. Предприниматели не могут наверняка быть уверены, что их бизнес не будет однажды истребован в доход государства без каких-либо компенсаций спустя десятилетия после совершения сделки. Это приводит к дестабилизации гражданского оборота и снижает привлекательность отечественного рынка для инвестиций. Иногда суды отсчитывают срок давности не от выбытия актива, а от момента проведения проверки прокуратурой; встречаются и случаи, когда суды и вовсе не применяют срок давности просто без особых объяснений.

Кроме того, существует проблема разграничения исков о коррупции и исков о нарушении порядка приватизации. На практике прокуратура может пытаться необоснованно использовать определения Суда как обоснование применения сроков исковой давности со дня прокурорской проверки по всем категориям дел, либо, наоборот, сослаться на коррупционную составляющую одного из «третьих лиц» только в апелляционном представлении, чтобы обойти пропуск срока исковой давности. Значительно вырос риск того, что прокурор может привлечь «техническим ответчиком» кого-нибудь из чиновников, например заявив к нему солидарные требования, с целью обойти пропуск срока исковой давности.

Таким образом, на данный момент невозможно говорить о единообразии судебной практики по вопросу применения сроков исковой давности по деприватизационным делам даже при наличии позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. Именно поэтому проблема заслуживает полноценных руководящих разъяснений либо законодательного закрепления четких пределов.

Выводы и пути решения проблемы.

В связи с обеспокоенностью бизнеса и необходимостью обеспечения стабильности гражданского оборота, на высшем государственном уровне было принято решение о законодательном урегулировании вопроса сроков исковой давности в спорах о приватизации. Президент России Владимир Путин поручил правительству установить сроки исковой давности для оспаривания сделок приватизации. Данное поручение было дано по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Решение направлено на защиту прав добросовестных владельцев имущества.

Во исполнение данного поручения Правительством Российской Федерации был разработан Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 217 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Законопроект направлен на реализацию задачи обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок о приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества.

Суть законодательной инициативы заключается в дополнении статьи 217 ГК РФ положением о том, что в случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства при приватизации государственного и муниципального имущества подлежат применению установленные Кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления. При этом срок исковой давности по искам об истребовании имущества, вышедшего из владения Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в результате его приватизации, а также по искам о применении иных гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства о приватизации государственного и муниципального имущества во всяком случае не может превышать десять лет со дня нарушения права.

Законопроектом также предусмотрено, что суд отказывает в удовлетворении требования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований об истребовании приватизированного имущества, если после выбытия имущества из владения публичных образований истекло десять лет со дня нарушения права. Это создает четкий пресекательный объективный срок, который не может быть преодолен ссылкой на момент обнаружения нарушения прокуратурой [11].

Важно отметить, что законопроектом предусмотрены переходные положения. Правила применяются к требованиям, сроки предъявления которых возникли со дня вступления в силу федерального закона, а также к требованиям, сроки предъявления которых возникли до дня вступления в силу федерального закона, если судебные решения по этим требованиям не вступили в законную силу. Это позволяет распространить действие закона на текущие судебные процессы, что является важным шагом для защиты прав собственников в уже инициированных спорах.

Критически важным аспектом законопроекта является разграничение сфер его применения. В пояснительной записке отмечается, что проектируемые поправки не затрагивают процессы изъятия имущества по антикоррупционным и антиэкстремистским искам. При рассмотрении антикоррупционных исков об изъятии имущества, связанных с несоблюдением публичными должностными лицами антикоррупционных запретов и ограничений, гражданско-правовые сроки исковой давности не применяются. Законность неприменения к таким делам исковой давности подтверждена Конституционным Судом РФ в Постановлении № 49-

П. Процесс изъятия имущества по антиэкстремистским искам определяется Законами «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности». Изъятие имущества при несоблюдении законодательных условий осуществления иностранных инвестиций в «стратегические» общества также уже урегулировано соответствующим законом.

Такое решение даст сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более десяти лет назад не все процедуры были выполнены в соответствии с законом. При этом процессы изъятия имущества по «антикоррупционным» и «антиэкстремистским» искам затронуты не будут.

Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства поддержал данный законопроект. Министр экономического развития России подчеркнул, что главным принципом Гражданского кодекса является стабильность гражданского оборота. Инициатива особенно важна в контексте выполнения задачи по наращиванию инвестиций в российскую экономику. Предлагаемые изменения в статью 217 ГК РФ позволят скорректировать подходы судебной практики, установить справедливый баланс публичных и частных интересов, обеспечить защиту интересов добросовестного приобретателя имущества, стабильность гражданского оборота и предсказуемость применения норм о давности.

Внедрение 10-летнего срока исковой давности посредством внесения законопроекта решает ключевую проблему правовой неопределенности. Ранее, как отмечалось в судебной практике, формально в гражданском праве действует объективный 10-летний срок, но в деприватизационных спорах он далеко не всегда становится реальным барьером. На практике этот предел преодолевается через статью 10 ГК РФ о запрете злоупотребления правом. Позиция судов сводилась к тому, что если формальное применение срока исковой давности приведет к легализации прав на акции, приобретенные с нарушением порядка приватизации государственного имущества, то отказ в применении норм об истечении объективной исковой давности является обоснованным. Законопроект устраняет возможность такого произвольного толкования, устанавливая императивное правило об отказе в иске по истечении 10 лет.

Кроме того, законопроект учитывает правовые позиции Конституционного Суда РФ. Как указано в Постановлении № 49-П, в случае установления федеральным законодателем срока давности для требований прокуроров необходимо следовать правовым позициям Суда, касающимся обязательности учета особенностей деяний. Законопроект четко разграничивает приватизационные споры и антикоррупционные иски, что соответствует требованию Конституционного Суда не распространять вывод об отсутствии сроков давности автоматически на все иски прокуроров.

Таким образом, принятие данного Федерального закона станет значительным шагом вперед в обеспечении правовой определенности. Оно позволит защитить добросовестных приобретателей имущества от рисков изъятия активов спустя десятилетия после сделки и унифицировать судебную практику, исключив противоречивые подходы к исчислению сроков исковой давности (с момента сделки или с момента проверки прокуратуры).

Заключение.

Все это позволяет сделать вывод о том, что проблема применения сроков исковой давности при изъятии имущества и деприватизации по искам органов прокуратуры является одной из наиболее острых в современном гражданском праве Российской Федерации. Исторический контекст приватизации 90-х годов создал массив правоотношений, законность которых спустя десятилетия стала подвергаться сомнению со стороны надзорных органов. Отсутствие четкого законодательного регулирования сроков давности для приватизационных

споров при наличии жесткой позиции по антикоррупционным искам породило судебную практику, полную противоречий.

Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 2024 года № 49-П разграничило антикоррупционные иски (где сроки давности не применяются) и иные иски прокуроров, однако оставило вопрос о приватизационных спорах в зоне законодательной дискреции. Существующая практика исчисления сроков с момента прокурорской проверки фактически нивелировала институт исковой давности, создавая угрозу стабильности гражданского оборота [1].

Разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации Проект Федерального закона о внесении изменения в статью 217 ГК РФ [11] предлагает оптимальное решение данной проблемы. Установление предельного 10-летнего срока исковой давности со дня нарушения права (выбытия имущества из публичной собственности) обеспечивает необходимую правовую определенность. При этом сохранение исключений для антикоррупционных и антиэкстремистских исков позволяет соблюсти баланс частных и публичных интересов.

Внедрение данных изменений позволит защитить права добросовестных приобретателей, снизить инвестиционные риски и обеспечить единообразие судебной практики. Законопроект соответствует конституционным принципам справедливости и соразмерности, а также правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации. Ожидается, что принятие данного закона станет завершающим этапом в формировании стабильного правового режима для имущества, полученного в ходе приватизации, и позволит «раз и навсегда закрыть этот вопрос», как было отмечено в поручении Президента Российской Федерации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горбунов Т.Д., Шохова В.А. К вопросу о применении срока исковой давности к деприватизационным искам. // Право и управление. 2024. №12. С. 234–239.
2. Емелькина И. А. Приватизация жилищного фонда в трудах профессора С. М. Корнеева и современные проблемы приватизации // Вестник Московского университета. 2023. Серия 11. Право. № 3. С. 55–65.
3. Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991 № 1541-1 (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100/ (дата обращения: 30.01.2026).
4. Корнеева И. Л. Жилищное право Российской Федерации. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2025. 319 с.
5. Мостовой П. В поисках правового поля // Приватизация по-русски. Сборник статей под ред. А. Чубайса. Москва: Вагриус, 2000.
6. Николюкин С. В. Жилищное право. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2024. 274 с.
7. Определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 18 апреля 2024 года № 88-3737/2024 по делу № 2-1346/2023 // СПС «КонсультантПлюс». URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ005&n=57558#jSeoxDV6iP2KeTa4> (дата обращения: 11.02.2026).
8. Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 5 июня 2025 года № 88-12772/2025 // СПС «КонсультантПлюс». URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ004&n=217830#Ej3pxDVo9ARoOURx> (дата обращения: 11.02.2026).
9. Петрович Ж.В. Прекращение права частной собственности: актуальные вопросы правоприменения // Право и государство: теория и практика. 2025. № 6. С. 431–434. DOI 10.47643/1815-1337_2025_6_431.

10. Постановление Совета Министров СССР от 2 декабря 1988 г. № 1400 "О продаже гражданам в личную собственность квартир в домах государственного и общественного жилищного фонда" // Правительство России. URL: <http://government.ru/docs/all/126201/?page=34> (дата обращения: 11.02.2026).

11. Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 217 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

12. Рябченко Е.А. Жилищное право. 2008. 130 с.

13. Суханов Е.А. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. М.: Статут, 2011.

Поступила в редакцию: 15.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Дзалаев М. Э., Мамедова Е. Г., 2026.